

КИЧИК ХУДУДЛАРДА МАИШИЙ ЧИҚИНДИЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА КИЧИК БИСНЕС ФАОЛИЯТИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573389>

С. Абдурахманов

Ж. Анафияев

Наманган давлат университети доценти¹,

Наманган давлат университети магистранти²

Аннотация: Мамлакатимизда чиқиндиларни тартибга солиш уларни қайта ишлаш бўйича кичик бизнес фаолиятини йўлга қўйиш бугунги кунда долзарб масалаларда ҳисобланди. Чиқиндилардан қўшимча маҳсулотлар яратиш, ўз навбатида, атроф-муҳитдаги ҳар-ҳил турдаги чиқиндиларни озайишига ва тартибيني юзага келишига олиб келади.

Калит сўзлар: Чиқинди, қайта ишлаб чиқариш, бизнес, маиший чиқинди, озиқ-овқат, чорвачилик чиқиндилари, темир-терсак, ҳудуд, ислоҳот.

Аннотация: В нашей стране регулирование отходов и создание малых предприятий по их переработке является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Создание дополнительных продуктов из отходов, в свою очередь, приводит к уменьшению и регулированию различных видов отходов в окружающей среде.

Ключевые слова: Отходы, переработка, бизнес, бытовые отходы, продукты питания, отходы животноводства, металлолом, территория, реформа.

Abstract: In our country, the regulation of waste and the establishment of small businesses for their recycling is one of the most pressing issues today. The creation of additional products from waste, in turn, leads to a reduction and regulation of various types of waste in the environment.

Keywords: Waste, recycling, business, household waste, food, livestock waste, scrap metal, territory, reform.

Бугунги кунда Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан мамлакатимизда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, аҳоли саломатлигини ҳимоялаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлашга йўналтирилган ислоҳотларини янада изчил давом эттириш масалалари айниқса долзарб аҳамият касб этмоқда. Кўп миллионли ўзбек халқининг эртанги кун ҳаётини таъминлашда асосий ролга эга бўлган табиатни асраш ва келгуси авлодга табиат нематларидан

Баҳраманд бўлишни таъминлаш ҳар бир мамлакат фуқаросини бурчи эканлигини ва доимо бу масала жиддий эътибор қаратиш лозимлиги кўп бора таъкидланмоқда. Бугун кун тадбиркорлари ва ишбилармонларининг асосий ишлаб чиқариш ресурси табиат неъматлари ҳисобланса-да унинг охири ва чеки борлигини эсдан чиқармаслик, узоқ муддатларни кўзлаган ҳолатда исрофгарчиликка йўл қўймаган ҳолда ишлаб чиқаришни ташкил этишни эсдан чиқармаслик лозим.

Бугунги кунда дунё миқёсида чиқиндилар муаммоси энг долзарб экологик масалалардан бирига айланиб бормоқда. Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда Европа ва Осиёнинг ривожланган мамлакатларида табиий ресурсларни камайиши натижасида бор эътиборини қайта ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда. Ривожланаётган ва иқтисодий қолоқ мамлакатларда бу жараён айниқса ачинарлидир. Маиший ва саноат чиқиндилари йилдан йилга кўпайиб борапти. Айниқса, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб маиший чиқиндилар ҳажмининг ўсиши экологик барқарорликка жуда катта салбий таъсир кўрсата бошлади.

Статистик маълумотларга кўра, Японияда резина ва кабел буюмларининг 34 фоизи, шиша буюмларнинг 43 фоизи, қоғоз ва картоннинг 54 фоизи чиқиндини қайта ишлаш эвазига олинаркан. Бу борада Хитой тажрибаси янада ҳайратланарли. Улар алюминий, темир, мис каби металллардан ясалган буюмларнинг 33 фоизини, жун, ипак, чарм-атторлик буюмларининг 34 фоизини турли чиқиндиларни қайта ишлашдан олишади. Хитой давлатининг бу борада амалга ошираётган тажрибаларини кўплаб давлатлар тадбиқ этиши катта ютуқ ва самараларга олиб келади. Қайд этилишича, республикада бир йилда ўртача ҳосил бўлаётган 7,1 миллион тонна маиший чиқиндиларнинг 0,7 миллион тоннаси қайта ишлашга жалб қилиниб, қайта ишлаш даражаси 21,9 фоиздан 25 фоизгача етказилган.

Таҳлилларга кўра, сўнгги йилларда республикамизда йилига 100 миллион тоннадан ортиқ саноат чиқиндиси (унинг 14 фоизи токсик чиқиндилар тоифасига мансуб), 35 миллион тоннага яқин маиший чиқинди ҳосил бўлади. Чиқиндихоналар ва чиқинди сақлаш омборхоналарида 2 миллиард тоннага яқин саноат, қурилиш ва маиший чиқинди сақланаётгани ҳамда улар 12 минг гектар майдонни эгаллаб турганини инобатга олсак, чиқиндиларнинг салбий таъсирини тасаввур этиш қийин эмас.

Умуман олганда республикада маиший чиқиндиларни очиқ хавзаларда туриши, унинг тартибга солиниши, утилизациялаш масалаларига тезроқ киришиш, чиқиндиларни қайта ишловчи интенсив технологияларни жалб қилиш ўта долзарб масаладир. Шу ўринда мазкур ҳолатни салбий таъсирларини ҳам ўрганиш ва таҳлилий ишларни олиб бориш мақсадга мувофиқдир. Қишлоқ жойларида кунлик ҳисобда томорқаларда 10-15 кг гача чиқиндилар ҳосил қилинади. Кўпгина қишлоқларда чиқиндиларни катта ва кичик омборларини кўришимиз мумкин. Бу чиқиндилар кўпроқ анҳор ёқаларида, фойдаланилмай ётган ерларда, аҳоли қўрғонларидан маълум миқдордаги масофаларда ташкил этилган. Лекин бу чиқиндиларни аксарияти аралаш ҳолатда (озиқ-овқат, чорвачилик чиқиндилари, темир-терсак, тиббиёт ва ҳ.к.) эканлиги ачинарлидир.

XXI асга келиб чиқиндилар, жaxon бозорида ресурс сифатида ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда. Айрим ривожланган давлатларда ҳатто чиқиндиларни қабул қилувчи инновацион технологик қурилмалар ёки ишлаб чиқарувчи заводларни шакллантиримоқда. Қизиғи, чиқиндиларни бир давлатдан иккинчи давлатга қараб йўналтириш ёки сотиш кабилар амалга оширилмоқда. Тўғри, кўпгина давлатларда табиий ресурсларни ҳажми ва миқдори сезиларли даража камайган, ҳаттоки тугал кўринишда турибди. Аҳолини эҳтиёжи эса йилдан - йилга ошиб бормоқда.

Масалан, олиб қараладиган бўлса, 1 аҳоли пунктида 5000 минг аҳоли истеъкомат қилади. Аҳоли жон бошига чиқадиган чиқинди миқдори, 1 кг дан деб олсак, 1 кунлик чиқинди миқдори 5 минг кг, 1 ойлик чиқинди эса 15 минг кг, яъни 15 тоннани ташкил этади. Қайси ҳудудда қандай чиқиндини кўпроқ чиқиши ўша ҳудуддаги қайси тармоқни кўп шаклланишидан юзага келади. Айтайлик, маҳаллий аҳолини аксарияти чорвачилик билан шуғулланса демак, чорва молларини чиқиндиси асосий чиқинди тури сифатида кўпроқни ташкил этади. Айрим қишлоқ ҳудудларида эса бошқа турдаги чиқиндилар билан фарқ қилади. Ҳақиқатдан ҳам халқимиз орасида деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотларини етиштиришга бўлган муносабат азалдан юқори бўлган. Бугунги кунга келиб ҳар бир чиқиндига бўлган муносабат ҳам моддийликка бориб тақалмоқда. Маҳаллий аҳоли томонидан чорвачилик чиқиндиларини тупроқни унумдорлигини ошириш учун йўналтиришдан кўра уни сотиш масаласи кўпроқ қизиқтирмоқда.

Чизма - 1. Маиший чиқиндилардан кичик ҳудудларда ишлаб чиқаришни ташкил этиш.

Шу ўринда табиий савол туғилади. Маҳаллий чиқиндидан тадбиркорлик ёки бизнес юритиш мумкинми? Албатта мумкин. Бугунги кунда энг долзарб ва энг тезкор ва аниқ самарага эга бўлган тизимни, ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мумкин. Хусусан, юқорида айтиб ўтганимиздек маиший чиқиндиларни ҳисоби ва унинг миқдори бўйича аниқ ҳудудий хулосаларга эга бўлишимиз лозим. Хусусан, чорва молларидан иборат чиқиндиларидан биогаз олиш ва биогумус ишлаб чиқаришни, биогаз олишни йўлга қўйиш орқали амалга ошириш мумкин. Бунга қишлоқ жойларида жуда катта имконият ва шароит бор.

Умуман олганда мамлакатимизда маиший чиқиндиларни тартибга солиш, аҳолини қайта ишлаб чиқаришда иштирокини ошириш ва бизнес

юритиш тизимларини жонлантиришга эътиборни кучайтириш зарур. Бу бўйича қуйидаги тизимларни ишлаб чиқиш ва юзага келтириш лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. В.Н.Киселев. Основы экологии. Минск, 2002.
2. Fattoev I.I., Mavlyanov X.N. Sanoat ekologiyasi. Uslubiy qo'llanma. Buxoro, 2006.
3. Rafiqov A.A., Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti. O`quv qo'llanma. -T., 2004.
4. Baratov.P. Tabiatni muhofaza qilish. O`quv qo'llanma.-T., 1991.